

СЕМІОСТОМА SCITELLA L БИОЭКАЛОГИЯСИ ВА УНГА ҚАРШИ КИМЁВИЙ ПЕРЕПАРАТЛАРНИ САМАРАДОРЛИГИ

Усвалиев Ойбек Турғунович

Катта ўқитувчи

Холжигитова Диёра Махмуд қизи

талаба

Раимбаева Насиба Шухратилла қизи

талаба

Ештемиров Сирожиддин Зафар ўғли

талаба

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219905>

Аннотация. Мақолада Республикамизнинг уруғ мевали боғларида учраб сезиларли даражада зарар келтириб келаётган дўлана гирдак куясининг зарари ҳамда унга қарши кураш тўғрисида маълумотлар келтирилган. Дўлана гирдак куяси қарши 2020-2022 йилларда Чуст туманида ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра ЭСПЕРО, сус.к (Имидаклоприд + альфа-циперметрин) 0,1-0,2 л/га сарф меёрида синалган 14 кун 92,4-94,9% самарадорлик билан бошқа препаратлардан устунликни намоён этган.

Калит сўзлар: Дўлана гирдак куяси, ҳосил, зарар, самара, биологик, инсектицид, доминант.

БИОЭКАЛОГИЯ СЕМІОСТОМА SCITELLA L И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ПРОТИВ НЕЕ

Аннотация. В статье приведены сведения о вредоносности боярышниковой плодожорки, наносящей значительный ущерб семенным садам нашей республики, и борьбе с ней. По результатам исследований, проведенных в Чустском районе в 2020-2022 гг. против боярышника, ЭСПЕРО, сус.к (Имидаклоприд + альфа-циперметрин) при норме расхода 0,1-0,2 л/га испытана эффективность 92,4-94,9%. на 14 сутки показал превосходство над другими препаратами.

Ключевые слова: боярышник, урожай, вред, эффективность, биологический, инсектицид, доминант.

BIOECALOGY OF SEMIOSTOMA SCITELLA L AND EFFECTIVENESS OF CHEMICAL PREPARATIONS AGAINST IT

Abstract. The article contains information about the damage of the hawthorn moth, which is causing considerable damage in the orchards of our Republic, and the fight against it. According to the results of the study conducted in Chust district in 2020-2022 against the hawthorn moth, ESPERO, sus.k (Imidacloprid + alpha-cypermethrin) at the rate of consumption of 0.1-0.2 l/ha tested 92.4-94.9% efficiency on 14 days showed superiority over other preparations.

Keywords: Hawthorn moth, yield, damage, effectiveness, biological, insecticide, dominant.

КИРИШ

Мевали боғларда дўлана гирдак куяси қуртлари беҳи, нок ва айниқса олманинг бўртаётган ва ёзила бошлаган куртакларини еб, зарар етказди, шунинг натижасида дарахтлар узок вақтгача баргсиз бўлиб қолади. Кейинчалик қуртлар барг эти билан

озикланади. Каттиқ зарарланган барглар қўнғир тусга киради ва куйганга ўхшаб туради. Бунга асосий сабаблардан бири зараркундаларга қарши турли усул (агротехник, биологик, кимёвий ва физик-механик) лар устида тадқиқотлар олиб борилган, лекин уларни ишлаб чиқаришга жорий қилиниши устида етарлича ишлар олиб борилмаган. Амалдаги кураш чора тадбирларининг самарасини ошириш учун боғларни ҳимоя қилишда қўлланиладиган усул ва воситаларни такомиллаштириш зарур.

ТАДҚИҚОТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА МЕТОДОЛОГИЯСИ

Cemiosstoma scitella L.нинг систематик тахлили: Бўғиноёқлилар—*Orthopoda* типи, хашаротлар—*Insecta* синфи, (*Lepidoptera*, *Cemiosstomidae* оиласига мансуб). Олма дарахтларига баъзан кучли зарар етказиши.

Тарқалиши. Россия, Ўрта Осиё мамлакатлари, Қозоғистон, Кавказ, Ўрта ва Жанубий Европада учрайди. Ўзбекистоннинг барча ҳудудларида учратиш мумкин. [3, 4].

Қаноти ёзилганда капалаги 6-7 мм келади, ранги кумушсимон оқ, ялтироқ, оч ҳаворанг тусда товланади, олд қанотларининг учидан учта қора нуқта чўзилади. Орқа жуфт қанотлари ингичка, серхошия, қорамтир-қўнғир. Тухуми оч-қулранг, овал шаклда (0,28 x 0,18 мм). Қуртлари 5 мм гача боради, ранги кўкиш, қора-қўнғир ниқоб ичида бўлади. Ғумбаги оч қўнғир тусда бўлиб ромб шаклидаги пилла ичига жойлашган.[1, 2]

Дўлана гирдак қуяси олма дарахтининг атрофидаги ерда хазонлар остида, дарахт пўстлоқларининг орасида ғумбаклик шаклида пилла ичида қишлаб чиқади.*Cemiosstoma scitella* L. зарарлилик даражасини аниқлашга қаратилган тадқиқотлар 2020-2022 йилларда Наманган вилоятининг Чуст тумани боғдорчиликка ихтисослашган хўжаликларида олиб борилиб, қуяларнинг миқдорлари бўйича олма дарахтларининг зарарланиши таҳлил қилинди.

Олиб борилган тадқиқотларга кўра Дўлана гирдак қуяси олма дарахтларининг атрофида ерда хазонлар остида, дарахт пўслоқларининг орасида ғумбаклик шаклида пилла ичида қишлаб чиқади. Апрельнинг биринчи ярмида учиб чиқа бошлайди. Урчигач асосан олма дарахтларининг баргига (ост томонида) якка-якка қилиб, жами ўртача 60 тагача тухим қўяди, 7-10 кундан кейин қуртлар барг томон очиб чиқади ва ва тўғридан-тўғри баргнинг ичига киради ва унинг юмшоқ қисми билан доира шаклида ҳаракат қилиб озиқланади. Бир мавсумда дўлана гирдак қуяси 4 та авлод бериб ривожланиши аниқланди. Шунингдек, кузатувларга кўра қуя қуртлари 4 ёшни ўтайди.

Тадқиқот натижаларининг кўрсатишича дўлана гирдак қуяси қуртларининг озиқланиш давомийлиги 25-28 кунгача давом этади ва улар бу вақт давомида 2-3 тагача меваларни зарарлаши кузатилди. Қуртлар мева пўсти остига кириб, мева этидан камера очади ва унинг ичида бирмунча вақт озиқланиб турди. Ҳар бир қурт 25 -30 кун давомида озиқланди. Бир дона биринчи авлод қуртлари умри давомида 4-6 дона мевани, 2 -авлод қуртлари 5-7 дона мевани зарарлайди.

Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра Тошкент ва Наманган вилоятларининг тоғолди туманларида дўлана гирдак қуяси олма дарахтларига кучли зарар етказётганлиги аниқланди. Бу эса олма ҳосилнинг йўқотилиши ва дарахтларнинг кучсизланишини бартараф этиш учун тезкор чоралар кўришни талаб этади. Шу боис тадқиқотларимизда мазкур зараркундага қарши кураш воситаси сифатида бир қанча кимёвий гуруҳларга мансуб инсектицидлардан фойдаланиб дала тажрибалари ўтказилди.

Дала тажрибалари Чуст тумани ҳудуди (Ачапошша) фермер хўжаликларидаги олма

боғларида ўтказилди. Баландлиги 3 м гача бўлган дарахтларга (ҳар вариантда 6 тадан) моторли қўл пуркагичи билан ишлов берилди. Сувнинг сарф-меъёри 1000 л/га қилиб олинди. Бунга мувофиқ ишчи суюқлик концентрацияси танланди. Зараркунандани ҳисобга олиш ишлов беришгача ва ундан сўнг 1, 5, 10 ва 15 кун ўтгач амалга оширилди. Дўлана гирдак куяга қарши ЭСПЕРО, сус.к (*Имидаклоприд + альфа-циперметрин*) 0,1-0,2 л/га, Атилла Супер 10% эм.к. (*Лямбда-цигалотрин*) 0,2-0,4 л/га, ҳамда Фуфанон 57% эм.к. (*Малатион*) 1,0-3,0 л/га ҳисобида қўлланилди. Андоза варианты сифатида Би 58 40% эм.к. (*Диметоат*) 2,0 л/га перепартидан фойдаланилди.

ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

2020-2022 йилларда Чуст туманида ўтказилган тадқиқот натижалари 2-жадвалда келтирилган бўлиб, бунда синалган барча кимёвий препаратлар Дўлана гирдак куяга қарши курашда юқори самарадорликка эга эканлиги аниқланди.

1-жадвал

Дўлана гирдак куяга қарши синалган инсектицидларнинг биологик самарадорлиги

Дала тажрибаси, Чуст тумани (Ачапоиша)ф/х- 1000 л/га, 2020-2022 йй.

№	Вариантлар	Ишчи суюқлик препарат конц., %	Сарф-меъёри, л(кг)/га	5 та зарарланган шохдаги куртларнинг ўртача сони, дона			Самарадорлик, % қуйидаги кундан сўнг:			
				Ишлов беришгача	Ишлов берилганидан сўнг қуйидаги кун ўтгач					
					3	7	14	3	7	14
	ЭСПЕРО, сус.к (<i>Имидаклоприд + альфа-циперметрин</i>)	0,1	0,1	47,3	18,5	11,3	5,4	62,8	78,5	92,4
		0,2	0,2	67,2	22,1	13,2	5,1	68,7	82,3	94,9
	Атилла Супер 10% эм.к. (<i>Лямбда-цигалотрин</i>)	0,02	0,2	60,5	27,3	19,7	9,6	57,1	70,6	89,4
		0,04	0,4	55,7	21,4	15,2	5,9	63,4	75,4	92,9
	Фуфанон 57% эм.к. (<i>Малатион</i>)	0,1	1,0	38,3	17,1	11,4	6,5	57,5	73,1	88,6
		0,3	3,0	47,5	19,8	11,9	5,8	60,3	77,4	91,8
	Би 58 (андоза)	0,02	2,0	66,8	21,8	14,3	8,1	68,9	80,7	91,9
	Назорат (ишлов берилмаган)	-	-	37,4	39,3	41,5	55,9	-	-	-

МУҲОКАМА

Дўлана гирдак куяга қарши 2020-2022 йилларда Чуст туманида ўтказилган тадқиқот натижаларига кўра ЭСПЕРО, сус.к (*Имидаклоприд + альфа-циперметрин*) 0,1 л/га сарф меёрида синалган 14 кун 92,4%, 0,2 л/га сарф меёрида синалган вариантда эса 94,9% самара берди. Атилла Супер 10% эм.к. (*Лямбда-цигалотрин*) 0,2 л/га сарф меёрида синалган вариантда 14 кун 89,4%, 0,4 л/га меёрда синалган вариантда эса 92,9% ҳамда

Фуфанон 57% эм.к. (*Малатион*) 1,0 л/га сарф меёрида синалган вариантда 14 куни 88,6%, 3,0 л/га ҳисобида қўлланилганда эса 91,8% андоза вариантга нисбатан самарадорликни намаён этди.

ХУЛОСА

Ўтказилган тажрибалар хулосасига кўра турли кимёвий гуруҳларга мансуб ЭСПЕРО, сус.к (*Имидаклоприд* + *альфа-циперметрин*), Атилла Супер 10% эм.к. (*Лямбда-цигалотрин*), Фуфанон 57% эм.к. (*Малатион*) сарфмейёрларида дўлана гирдак куяга, қарши қўллаш тавсия этилади.

REFERENCES

1. Алексидзе Г.Н., Абашидзе. Прогноз вредоносности яблонево́й моли // Защита и карантин растений.- 1983.- №6.- С. 27-28.
2. Бабаян А.С. Избирательность бабочек мальвовой моли/4-й съезд Всесоюзного Энтомологического общества: тез. докл.–М.; Л., 1959. -№С. 7-8.
3. Ш.Т.Хўжаев Ўсимликларни зараркундалардан уйғунлашган химоя қилишнинг замонавий усул ва воситалар, – Тошкент:<Навруз> -2015 331 б.
4. Хўжаев Ш.Т. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (II-нашр). – Тошкент: Kom-DAR, 2004. – 103 б.
5. Schwartz, J.L. Laboratory culture of Orange Tortrix, and its susceptibility to four insecticides /J.L.Schwartz, R.L.Lyen //Econ. Entomol. 1970. - Vol. 63. -No. 6.-P. 1788-1790.